

TERMIZSHOHLAR SAROYI ME‘MORIY BEZAKLARI

АРХИТЕКТУРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ТЕРМИЗСКОГО ЦАРСКОГО ДВОРЦА

ARCHITECTURAL DECORATIONS OF THE TERMIZ ROYAL PALACE

Xudoyberdiyev Raxim Baxtiyorovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tadqiqotchisi

Telefon: +998 99 420 23 07

Elektron manzil: r.xudoyberdiyev@dtpi.uz

raxim.xudoyberdiyev.93@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0003-5456-2623>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17642258>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Termizning X-XI asrlar oid eng muhtasham saroylaridan biri Termizshohlar saroyi haqida atroflicha to‘xtalib o‘tiladi. Shuningdek, dastlabki tadqiqotlardan to hozirgi vaqtga qadar olib borilgan arxeologik tadqiqotlar topilgan me‘moriy inshoot bezaklari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tiladi. Termizning antik davri yodgorliklar nihoyatda mashhur va serhasham bo‘lib, ko‘plab mahalliy va xalqaro tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Termizning o‘rta asrlar davri madaniy meros inshootlari orasida Termizshohlar saroyi huddi shu kabi nihoyat darajada mashhur va hashamatli bezatilgan saroylardan biri bo‘lgan. Bugungi kunda harobalar ichida ko‘plab o‘zining nihoyatda takrorlanmas, aynan o‘sha davr madaniyati, tarixi, o‘simlik dunyosi jamlab me‘moriy bezaklar orqali saqlab qolgan Termizshohlar saroyi haqida to‘liqroq ma‘lumot beramiz.

Kalit so‘zlar: Eski Termiz, Termizshohlar saroyi, me‘moriy bezak, geometrik shakllar, Termiz Arxeologik Kompleks Ekspeditsiyasi, madaniy meros.

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается Термизский дворец Шахов - один из самых величественных дворцов Термеза, относящийся к X-XI векам. Также подробно описываются архитектурные украшения сооружения, найденные в ходе археологических исследований, начиная с первых раскопок и до настоящего времени. Античные памятники Термеза чрезвычайно известны и богаты, они изучались многими местными и международными исследователями. Среди культурных объектов Термеза средневековой эпохи дворец Шахов является одним из самых известных и роскошно украшенных дворцов. Сегодня мы представляем более подробную информацию о дворце Шахов, который сохранил в себе множество уникальных элементов, отражающих культуру, историю и растительный мир того времени, воплощенных в архитектурных украшениях.

Ключевые слова: Старый Термез, Дворец Шахов, архитектурный декор, геометрические формы, Термезская археологическая комплексная экспедиция, культурное наследие.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the Termiz Royal Palace, one of the most magnificent palaces of the 10th–11th centuries in Termiz. It extensively discusses the architectural decorations discovered during archaeological research conducted from the earliest studies to the present day. The historical monuments of ancient Termiz are remarkably famous and grand, having been studied by numerous local and international researchers. Among the cultural heritage sites of medieval Termiz, the Termiz Royal Palace stands out as one of the most renowned and luxuriously decorated palaces. Today, amidst its ruins, the palace still preserves unique and

unparalleled architectural decorations that encapsulate the culture, history, and flora of that era. This article aims to provide a more detailed account of the Termiz Royal Palace and its distinctive features.

Keywords: Ancient Termiz, Termiz Royal Palace, architectural decoration, geometric patterns, Termiz Archaeological Complex Expedition, cultural heritage.

Kirish. (Introduction). Termizshohlar saroyi o'tgan asrning 30-yillaridan boshlab Termiz arxeologik kompleks ekspeditsiyasi ilmiy xodimlaridan iborat arxeologik otryad vakillari o'rganish ishlarini olib bordi. Dastlab saroy 1926-1928-yillarda B.P.Denike boshchiligida (Moskva Sharq madaniyati muzeyi), 1936-1937-yillarda M.Ye.Masson boshchiligida TAKE (Termiz arxeologik kompleks ekspeditsiyasi) va 1987-1989-yillarda Surxondaryo viloyat o'lkashunoslik muzeyi ekspeditsiyalari tomonidan o'rganilgan. 1927 yil 25 sentyabrda Moskva Sharq madaniyati muzeyi va Sredazkomstarisning ikkinchi Termiz ekspeditsiyasining ishtirokchilari V.L. Vyalkin va B.N. Zaspkin Termiz qal'asi xarobalari guruhining sharqiy qismida xom g'ishtdan qurilgan binoning qoldiqlarini topdilar. Ularning ro'yxatga olishda birinchi tartib raqamini oldi. Xonaning bir burchagida, qurilish qoldiqlarining ustki qismidan biroz chiqib turgan holda, o'yilgan alabasterdan yasalgan devor bezakining bir qismi ko'rinib turardi. Bu yerda o'yilgan gipsdan yasalgan ichki bezakning qoldiqlari borligi aniq edi. O'sha paytda binoning devori bo'ylab qazilgan, chuqurligi esa polga yetmagan kichik xandaq B.N. Zaspkin bir metrda biroz kengroq bo'lgan tor koridorning mavjudligini aniqlash imkonini berdi. U shimoldan to'g'ri burchakli poydevorga tutashgan edi. Ikkinchi, shuningdek, sayoz xandaq, birinchisidan diagonal ravishda va xonaning shimoliy devoriga yaqinroq qazilgan, uch chorak ustun tanasining mavjudligini aniqladi. Uning butun tanasi, shuningdek, koridor devori va poydevor yuzasi o'yilgan gips bilan qoplangan edi. Ekspeditsiya rahbari B.P. Denike bu yerda oltita bezak motivini hisoblab chiqdi va ularni XI asr oxiri - XII asr boshiga oid deb hisobladi.

Keyingi 1928 yilda Sharq Madaniyatlari Muzeyi va O'zbekiston Davlat Arxeologiya Instituti uchinchi ekspeditsiyasining ishlari natijasida ushbu xonaning deyarli beshdan ikki qismi tozalandi. Bu, o'z navbatida, uning rejasini aniqlash imkonini berdi. Sharqiy va qisman janubiy devor bo'ylab bir nechta poydevorning pastki qismlari to'liq ochildi. Oxirgisida 1927 yilda ochilgan to'rtta alohida panel topildi va to'g'ri aniqlandi. Ular ustida stilize qilingan va xayoliy hayvonlar tasvirlangan. Professor B.P. Deniken fikricha, bunday panellar saroyda ham, ibodatxona binosida ham bo'lishi mumkin. Professor B.P. Denike bezak bezaklarining uslubiy ma'lumotlariga asoslanib, g'ayrioddiy badiiylik va naqsh xilma-xilligi bilan ajralib turadigan gipsning sanasini aniqlashga muvaffaq bo'ldi va uni XII asr boshlariga oid deb hisobladi. Xonaning o'zi va umuman butun binoning maqsadi haqida turli ekspeditsiya ishtirokchilarining yagona, mustahkam o'rnatilgan fikri yo'q edi. Abu Rayxon Beruniy o'zining "O'tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida bir qancha hududlar va ularni boshqargan hukmdorlar titullarini keltirib o'tadi[1]. Ushbu ro'yxatda besh xudud titulida "Shoh" so'zi ishtirok etadi. Bular quyidagilar: Sosoniylar-Shaxanshoh, Qobulda-Qobulshohlar, Xorazmda-Xorazmshohlar, Shervonda-Shervonshohlar, Termizda-Termizshohlar.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). V.D.Jukovning Termiz Arxeologik Kompleks Ekspeditsiyasi 1936 yilda amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlari "РАЗВАЛИНЫ АНСАМБЛЯ ДВОРЦОВЫХ ЗДАНИЙ В ПРИГОРОДЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ТЕРМЕЗА" nomli maqolasi. "O'zbekiston Fanlar Akademiyasi" nashriyoti tomonidan 1941 yilda Toshkent shahrida chop etilgan. 2-sonli nashri. [2]. V.D.Jukovning Termiz Arxeologik Kompleks Ekspeditsiyasi 1937 yilda amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlari АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В 1937 г. "O'zbekiston Fanlar Akademiyasi" nashriyoti tomonidan 1945 yilda Toshkent shahrida chop etilgan. 2-sonli nashri.

V. D. Jukov, Markaziy Termiz chekkasidagi saroy binolari ansambli xarobalari. O'zFAN ma'lumotlari, 1-seriya, soni. 2, Toshkent, 1940 yil.

Professor F. V. Ballod o'zining "Oltin O'rda poytaxtlari bo'lgan Eski va Yangi Saroy" asarida Saroydagi uylardan birining xarobalarida devor yonida "oq fonda elim bo'yoqlari bilan bo'yalgan ko'k, qizil, sariq va qora ranglarda, shuningdek, oltin bilan bo'yalgan, qisman geometrik, qisman o'simlik motivlari bilan bo'yalgan gipsning katta miqdordagi bo'laklari topilgan" degan fikrni ta'kidlaydi[2].

Ma'lumki, qadim zamonlardan beri turli xil hunarmandchilik buyumlari uchun material sifatida, shuningdek, ko'k bo'yoq tayyorlash uchun ishlatilgan eng muhim qadimgi lazurit konlaridan biri Janubiy Buxoro tog'larida joylashgan bo'lib, shuning uchun u Buxoro toshi deb atalgan. M. E. Masson o'zining "Tojikiston tog' -kon sanoati tarixidan" maqolasida arab sayyohi Ibn Batutaning [1304—1377] XIV asrning birinchi yarmida mo'g'ullar tomonidan vayron qilingan Balxni ziyorat qilib, katta inshootlar xarobalari ba'zi joylarda hali ham Badaxshon tog'laridan qazib olingan lyapis-lazur bilan bo'yalganligini ta'kidlaganini keltiradi [3]. Qo'rg'oshin oqini tayyorlash ham miloddan avvalgi bir necha asrlar oldin yunonlarga ma'lum bo'lgan. X asrda qo'rg'oshin esa boshqa tog' -kon mahsulotlari bilan birgalikda Balxdan eksport qilinardi [4].

Bu yerda naqshning noaniqligi yo'q, har bir element o'zining aniq chegaralari bilan yanada yorqinroq ajralib turadi. Zalda topilgan alohida bo'laklarda ko'pincha stilize qilingan uzum shoxchasi naqshi uchraydi, bu naqsh Samarrada qurilgan binolarning devor bezaklari naqshlarini tasniflashda Gersfeld tomonidan 251-raqam bilan belgilangan va uchinchi uslubga, uzum shoxchasi guruhining [Die Weinranke] qismi sifatida kiritilgan [5]. O'yma gips ishlab chiqarish texnikasida o'zida ikkita usulni birlashtirganini ta'kidlash kerak.

Tadqiqot metodologiyasi (Reserch Methodology): O'rta asr yodgorliklarida keng tarqalgan islomiy me'morchilik namunalari asosida IX-XII asrlar inshootlari jumladan o'ziga xos bo'lgan ganchkorlik san'atining eng yorqin namunasi Termizshohlar saroyi tadqiqot metodologiyasi sifatida zamonaviy fan rivojlanishining qonuniy tendensiyasi bo'lmish fanlararo yondashuv usulidan foydalanilgan. Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, xronologik tahlil, ketma ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan. IX-XII asrlarda Termizni idora qilgan Termizshohlar Eski Termizning "Suradikat" (o'rta asrlarga xos shaharning to'rtinchi qismi) qismida joylashgan saroyda istiqomat qilganlar. Termizshohlar saroyi haqidagi dastlabki ma'lumot Yevgeni Feodorovich Kal (1863-1891) tomonidan berilgan. Ma'lumotda: 1890-yilning 24-25-26-oktyabrda Termizda bo'lganligi, to'g'riburchak shaklda oddiy binoning devorlari qum ichidan ko'rinib turganligini, devorning har burchagida minora bo'lganligini, pishgan g'ishtlar ishlatilganligini va mahalliy kishi bu yerni "Podshoxning taxti" ya'ni podshox saroyi ekanligini aytganligi keltirilgan. Shu tariqa bu yerni o'rganish ishlari boshlab yuboriladi. Eski Termizda arki a'lo, asosiy savdo va madaniy hayot hududi hisoblangan rabod va shahriston joylashgan. Shaharning shimoliy-sharqiy qismida 180 ga lik maydon bo'lib u yerda asosan zodagon uylari va bog' bo'lgan. Ana shu yerda XI asrda Termizshohlar saroyi barpo etiladi. 10 gektardan ortiq maydonni ishg'ol etgan bu saroy shaharning sharqiy qismida, yam-yashil bog'lar orasida joylashgan. To'g'ri to'rtburchak shaklida joylashgan bu saroy maxsus mudofaa devori bilan o'ralgan. Devorlar tashqari tomonidan minoralar bilan mustahkamlangan. Xususan, shimoliy devorda 17 minora, sharqiy devorda 7 minora bo'lgan. Devorlarda maxsus shinaklar ham qurilgan. G'arbiy devorda ikkita darvoza bo'lib, u pishiq va xom g'ishtdan terilgan. Bunday darvozalar sharqiy devorda va shimoliy devorda ham bo'lgan. Darvozalar yonida qorovullar uchun ikki qavatli xonalar qurilgan. Uchta katta asosiy bino mazkur maydonning janubiy qismida joylashgan. Shu binolardan faqat bittasi arxeologlar tomonidan ochib

o'rganilgan. Qolganlarida tekshirishlar faqat kichik maydonlarda o'tkazilgan. Bu binolarning asosiy qismi keyingi davrlarda yerni o'zlashtirish paytida buzib tashlangan.

Qabulxona XI asrda asosan xom g'ishtdan qurilgan bo'lib, uning tashqari va ichki devorlarining ayrim qismi turli naqshli maxsus g'ishtlar bilan bezatilgan. Qabulxona to'g'ri to'rtburchak shaklda zalning uzunligi esa 13,5 m, eni 11,5 metrga teng bo'lgan. Zalda g'ishtdan terilgan o'n bir dona kungurali ustun bo'lib, bu ustunlar zalni uch qismga bo'lgan. Shunday qilib, yodgorlik Sovet adabiyotida mustahkam o'rin egalladi va 1930 yilda uning tekshiruv natijalari "Cahiers d'art" fransuz jurnalining 1-sonida chop etildi, u erda professor B.P. Denike tomonidan "La décoration en stuc sculpté de Termez" deb nomlangan yaxshi tasvirlangan maqola joylashtirilgan[6]. Shunday qilib, 1-sonli binoning ilmiy o'rganilishining birinchi davri yakunlanadi. Zalning o'rta qismi ravoqli bo'lgan. Shoh taxti zalning to'rida turgan. Zalga faqat g'arbiy devorning o'rtasida qurilgan katta eshik orqali kirilgan. Zalning old qismida ayvon bo'lib u ustunlar bilan bezatilgan. Ayvonning poli pishiq g'isht bilan turli geometrik shakldagi naqshlar qilib terilgan. Ayvonga zinapoyalar orqali ko'tarilgan. Ayvonning oldida ochiq hovli va o'rtasida hovuz bo'lgan. Qabul zalidan 40 metr masofada saroyga kiriladigan maxsus baland peshtoq qurilgan. Hovlining shimoliy va janubiy devorlari bo'ylab ayvonlar joylashgan. Bu ayvonlar qabul zalidagidek bezatilmagan. Qabulxona kompleksining uzunligi 100 m, eni esa 75 ga teng. Bu raqamlardan ko'rinib turibdiki, qabulxona kompleksi juda katta bo'lgan. Termiz hokimlari bu bilan o'zlarining kuch-quvvatlarini mehmonlarga namoyish qilmoqchi bo'lganlar.

Sulton Sanjar (1115—1157), buyuk Saljuqiylar sulolasining oxirgi hukmdori, G'aznaga yurish qilib, uni egallab oldi va 1118-yilda o'z vassali Bahromshohni hukmdor etib tayinladi. 1150-yilda bu Bahromshoh Izz-ad-din-Hasan Gurg'urdlarning to'rtinchi akasi Husayn tomonidan shimoliy Afg'onistondan butunlay mag'lub etildi va quvildi. Husayn o'z qilgan keng ko'lamli vayronkorliklari va ko'plab qotilliklari uchun Jahya-suz, ya'ni butun dunyoni olovga beradigan degan laqabni oldi. Bahromshoh Hindistonga qochib, Lahorda joylashib, 1157-yilda vafot etdi. Bundan tashqari, o'rta asr Termizining tarixiy o'tmishi haqidagi ma'lumotlarda 1205-yilda shaharning hokimi etib Balx hokimi Imod-ad-dinning o'g'li Bahromshoh tayinlangani haqida ma'lumot bor. Balx o'sha paytda Gurdlar tegishli edi[7].

Ushbu saroy binosining arxitekturasidagi eng xarakterli elementlar - bu o'ymagan gips va turli shakldagi tesilgan g'ishtdan yasalgan plitkalar.

Xulosa qilib aytganda, O'rta Osiyo arxitekturasi tarixi uchun ochilgan saroy binosining barcha bezaklarini alohida o'rganish kerakligini ta'kidlash zarur. Bu bino O'zbekiston uchun o'z navbatida Samarroy bo'lib xizmat qiladi va shubhasiz, yaqin vaqtdagi ob'ektlarni sanashda asosiy manbalardan biri bo'ladi. Misol sifatida Kurut[8] va Oburdon[9] qishloqlaridan 1927 yilda M. S. Masson tomonidan XI-XII asrlarga tegishli deb sanalgan yog'ochdan yasalgan o'ymagan ustunlarni keltirish mumkin[10]. Ularning bezak motivlarini gipsli bezakning motivlari bilan solishtirib, biz ustalar tomonidan yog'ochga va alebstrg'a qo'llanilgan bezaklarda bir xil elementlarni topamiz. Bu elementlar O'rta Osiyodagi mahalliy aholida anchadan beri mavjud edi[11].

Tahlil va natijalar (Analysis and results). XII asrda saroyning qabul zali va yo'lakdagi ayvoni qayta ta'mirlanadi. Ayvonning o'yma ganch va turli rangdagi bo'yoqlar bilan ishlangan rasmlarda bezatilgan. Hatto zalning ichi ham o'yma ganch bilan bezatilgan. Natijada bu zal shunday go'zal va sirli qiyofaga ega bo'lganligi, uni hatto hozir ham ta'riflab berish qiyin. Zalning har bir devori o'ziga xos o'yma naqsh bilan bezatilgan. Naqshlar, asosan geometrik xarakterda bo'lgan. Bu yerda turli ko'rinishdagi figuralar bir-birlari bilan juda mahorat va did bilan bog'langan. Mana shu uzviylikda uning ta'sirchanligi yanada oshgan.

Xonaning shimoliy qismida qalin alabaster gipsga o'yilgan arab yozuvlari bo'lgan uchta bo'lak topildi. Ushbu yozuvlardan biri, aniqki, o'rta ustunning uch chorak ustunining poydevori ostida yuqori qismida joylashgan edi; qolgan ikkitasi esa koridorning kamarlari va ustunlararo bo'shliqlarning old tomoniga qo'yilgan edi.

Ushbu yozuvlarni o'qishga urinish quyidagi natijalarga olib keldi: o'rta ustundagi birinchi yozuv **الدنيا قنطرة (الأخيره)**, "Haqiqiy dunyo" degan ma'noni anglatadi. "...ko'prik [kelajak hayoti]"; ikkinchisi esa - "bo'lishi mumkin edi" degan ma'noni anglatadi. **فليك المقام**, Ya'ni, "ha, qor bo'ladi..." va nihoyat, uchinchi yozuv, unda faqat bitta so'zning oxiri, "va" bog'lovchi so'z va

boshqa so'zning boshlanishi aniq ko'rinadi **ولهو اسد**, ehtimol, o'sha davr idishlarida tez-tez uchraydigan oddiy tilakni ifodalaydi. Ushbu yozuvni dekodlashning mumkin bo'lgan variantlari:

دوله والسلامه Ularning mazmuni diniy emas, balki dunyoviy xarakterga ega. Xatning xususiyatlariga ko'ra, yozuvlar XI va XII asrlarga ham tegishli bo'lishi mumkin va epigrafik jihatdan Saljuqiylar va ularga yaqin bo'lgan G'uridlar sulolasi davriga to'liq mos keladi.

Qazish ishlari davomida panjaraga joylashtirilgan, ham botiq qirralari bo'lgan bankalar devorlari, ham markazga qalinlashgan shisha idishlarning tublari topildi. Panjralarning qalinligi va kengligi 4 dan 1 sm gacha o'zgarib turadi. Shuning uchun, qalin to'rlarga yupqa to'rlar kiritilgan va oxirlari shisha uchun teshiklarga ega bo'lgan deb taxmin qilish kerak. Xonaning o'zida rangli shisha bo'laklari oz miqdorda uchraydi - ular hududiy jihatdan ayvonning yonida joylashgan g'arbiy qismida ustunlik qiladi. Hududiy tarqalish jihatidan rangli shisha bilan to'rlarning bo'laklari qulab tushgan joyda qora, ko'k, qizil va yashil bo'yoqlar bilan bo'yalgan nozik alabaster gipsning bo'laklari bilan mos keladi. Ushbu bo'laklarning eng katta to'planishi, deyarli har doim yuz tomoni polga qaragan holda, ayvon joylashgan maydonda topildi. Shuningdek, zalning g'arbiy qismida ularning nisbatan oz miqdori uchradi; shu bilan birga, na koridorlarda, na binoning markaziy xonasida tekshirish paytida bo'yalgan gipsning bo'laklari topilmadi. Ba'zi bo'laklar konkav shaklga ega - bu ular ilgari ayvon tomini qoplagan egri sirtlarning tarkibiy qismi bo'lganligini ko'rsatadi. Bo'laklarning aksariyati yiqilganda maydalangan va aniqki, binoning yuqori qismlarining keyingi qulashlari natijasida yanada maydalangan. Qazib olingan gipsning 1-2 mm qatlami, yuqorida aytib o'tilgan bo'laklar, qalin loydan va ohakdan tayyorlangan qoplama ustiga qo'yilgan edi. Bo'yoqlar quruq tuproqqa qo'llanilgan va ochilganda darhol mustahkamlashni talab qiladi. Rasmdagi naqsh o'simlik va geometrik bo'lib, birinchisi ustunlik qiladi; geometrik naqshga kechki kufiy xat yozuvi kiritilgan. Rasmdagi yozuvlardan saqlanib qolgan barcha matn parchalaridan hozircha faqat bitta so'zni o'qish mumkin bo'ldi. "Baxt" so'zi nima degan ma'noni anglatadi? Naqsh elementlari va motivlari juda xilma-xil. 14x15 sm o'lchamli bo'lakning uchdan biridan ko'proq qismi toza oq fonni egallaydi, qolgan qismi biroz stilize qilingan gullar bilan qoplangan, barcha g'alati shakldagi gulbarglarning chekkalari oq fondan qora chiziqlar bilan chegaralangan va gulning o'rtasi yorqin qizil bo'yoq bilan ajratib ko'rsatilgan. 16x9 sm o'lchamli boshqa bo'lakda, rasm butun maydonni qoplaydi, u keng qora chegara bilan ikki qismga bo'linadi, unga katta oq doiralar va qovoqlar kiritilgan; doiralar va qovoqlar chegaraning o'rtasida emas, balki bir chekkaga siljigan.

Ko'pgina joylarda geometrik naqshlar, o'simlik naqshi, ya'ni barg va uzum shodasiga o'xshash naqshlar bilan birgalikda uchraydi. Bunda ham biz Termiz ganchkorlarining yuqori malakali usta ekanligining guvohi bo'lamiz. Har bir naqsh o'zining betakrorligi, mukammalligi, tiniq ishlanganligi bilan ajralib turadi. Qabulxonaga tashrif buyurganlarni janubiy devorda tasvirlangan g'ayri oddiy hayvonlarning rasmi hayratga solgan. Hayvonlarning rasmi juda noyobdir. Chunki XIV

asrgacha bo‘lgan O‘rta Osiyo me‘morchiligida hayvonlarni tasvirlash odat bo‘lmagan. Shubhasiz qabulxonaning o‘yma naqshlari mehmonlarga kuchli psixologik ta‘sir ko‘rsatgan. Buning ustiga qabulxonaning tomida joylashgan turli rangdagi shishalar bilan bezatilgan panjara orqali tushayotgan yorug‘lik zalga yanada sirlilik bag‘ishlagan. Saroyni bezagan naqshlarni ko‘rgan odam Termiz hokimiga emas, balki bu naqshlarni yaratgan noma‘lum ganchkorlarning o‘lmas san‘atiga qoyil qoladi va tahsinlar o‘qiydi.

Topilgan vaqtdagi surati

Muzey ko‘rgazma zalida

TERMIZSHOHLAR ME‘MORIY BEZAKLARI.

	<p style="text-align: center;">3389/1 Me'moriy bezak.</p> <p>Termizshoxlar saroyi. XI-XII asrlar. O‘lchami: 56x26x18 sm. Me'moriy bezak. Arxeologik to‘liq emas (yaxshi). Materiali ohaktosh. Ganchkorlik usulda ishlangan. Ushbu devoriy bezak bo‘lagi eshik yoki deraza ustki qismida bo‘lgan. Bezakning ostki qismi arksimon bo‘lganligi bundan dalolat beradi. Bezaklar geometrik va islmiy naqshlar bilan qolipda quyilgan. Shuningdek Kufiy uslubida arab alifbosida yozuvlar xam bitilgan. Rivojlangan o‘rta asrlar Termiz me'morchiligi tarixida hukmdor saroylari ganchkorlik usulda bo‘rtma jimjimador naqshlar va turli geometrik shakllar asosida hamda arab yozuvida (islmiy uslubida) bitilgan lavhalar bilan bezatilgan.</p>
	<p style="text-align: center;">3389/2 Me'moriy bezak</p> <p>Termizshoxlar saroyi. XI-XII asrlar. O‘lchami: 21x14,5x6. Arxeologik to‘liq emas (yaxshi). Materiali oxaktosh. Ganchkorlik usulda ishlangan. Mem'oriy bezak ilmoq shaklidagi geometrik shakllardan foydalanilgan holda qolipda ishlangan. Rivojlangan o‘rta asrlar Termiz me'morchiligi tarixida hukmdor saroylari ganchkorlik usulda bo‘rtma jimjimador naqshlarda bezatilgan.</p>
	<p style="text-align: center;">3389/3 Me'moriy bezak</p> <p>Termizshoxlar saroyi. XI-XII asrlar. O‘lchami: 21x13x6. Arxeologik to‘liq emas (yaxshi). Materiali oxaktosh. Ganchkorlik usulda ishlangan. Me'moriy bezakning bir tomoni qayrilgan xolatda, zanjir ko‘rinishidagi geometrik shakllardan foydalanib qolipda ishlangan. Rivojlangan o‘rta asrlar Termiz me'morchiligi tarixida hukmdor saroylari ganchkorlik usulda bo‘rtma jimjimador naqshlarda bezatilgan.</p>

	<p style="text-align: center;">3389/4 Me'moriy bezak</p> <p style="text-align: center;">Termizshohlar saroyi. XI-XII asrlar. O'lchami: 22x23x5. Arxeologik to'liq emas (yaxshi Materiali oxaktosh. Ganchkorlik usulda ishlangan. Ushbu devoriy bezak bo'lagi geometrik va islamiy shakllardan foydalanib qolipda ishlangan. Rivojlangan o'rta asrlar Termiz me'morchiligi tarixida hukmdor saroylari ganchkorlik usulda bo'rtma jimjimador naqshlarda bezatilgan.</p>
	<p style="text-align: center;">3389/5 Me'moriy bezak</p> <p style="text-align: center;">Termizshohlar saroyi. XI-XII asrlar. O'lchami: 18,5x10x7,5. Arxeologik to'liq emas (yaxshi). Materiali oxaktosh. Ganchkorlik usulda ishlangan Ushbu devoriy bezak bo'lagi xochsimon ko'rinishdagi geometrik shakllardan foydalanib qolipda ishlangan. Rivojlangan o'rta asrlar Termiz me'morchiligi tarixida hukmdor saroylari ganchkorlik usulda bo'rtma jimjimador naqshlarda bezatilgan.</p>

Bugungi kunda Termiz arxeologiya muzeyida aynan Termizshohlar saroyiga oid me'moriy bezak namunalari saqlanib kelinmoqda. Ularning umumiy soni 700 dan ziyod.

Termizshohlar saroyida o'tkazilgan oxirgi tadqiqot 2023-yilda Termiz davlat universiteti Qozon federal universiteti arxeolog olimlari bilan birgalikda tashkil etildi.

- Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Shubhasizki, saroy inshooti, butun ansambl singari, nafaqat Termiz shahrining tarixini tiklash uchun, balki butun mintaqaning tarixiy o'tmishiga oid alohida daqiqalarni aniqlash uchun ham o'ta muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, bu inshoot O'zbekiston hududida yashovchi xalq madaniyatida qurilish-ba'diiy mahoratining yorqin namunasidir.

References:

1. Abu Rayxon Beruniy. Tanlangan asarlar I.Toshkent.1957.112-bet
2. Ф. В Б а л л о д—Старый и Новый Сарай столицы Золотой Орды. Казань, 1923, стр. 55
3. М. Е. М а с с о н — Из истории горной промышленности Таджикистана. Былая разработка полезных ископаемых СССР. Труды Таджикско-Памнрской экспедиции, в. XX, Л. 1934, стр. 21.
4. М. Е. М а с с о н — Из истории горной промышленности Таджикистана. Былая разработка полезных ископаемых СССР. Труды Таджикско-Памнрской экспедиции, в. XX, Л. стр. 45
5. Herzfeld, E. Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und seine Ornamentik. Barlm. 1923. стр. 19U, табл. LXXXVII
6. В.Р. Denike. "La décoration en stuc sculpté de Termez" nomli maqola "Cahiers d'art" fransuz jurnalining 1-soni.1930 yil.
7. В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия. СПб. 1900, стр. 377
8. М. С. Андреев Краткий отчет по экспедиции в Таджикистан в 1925 г., Сборник По талжнкнетант, в. 1, Ташкент» 1927 стр.10.
9. М. С. Андреев. Деревянная колонка в Матче. Известия РАИМК, т. IV. д. 1925.
10. М. Е. Массон. К вопросу о происхождении памятников древней деревянной архитектуры открытых М. С. Андреевым в горах Самаркандской области. Сборник .По Таджикистану. в 1. Ташкент, 192/, стр, 31-32

11. Ibid, ctp 40
12. Pidayev.Sh. “Qadimiy Termiz”.Toshkent. “Fan” nashriyoti. 2001. 21-24 betlar.